

Арсен Різун, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

<https://orcid.org/0009-0009-2765-2854>

arsen.rizun@knu.ua

Інна Белінська, кандидат філологічних наук, асистент кафедри соціальних комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

<https://orcid.org/0009-0002-5645-942X>

inna.bielinska@knu.ua

Методичні підходи до вивчення функцій музичних новинних заставок

Анотація

Стаття присвячена описові методичних підходів до вивчення функцій музичних новинних заставок на радіо. У цій статті продемонстровано також апробацію нового методичного підходу до вивчення комунікаційної функції заставок методом кореляції показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму та пульсу у молодих людей у віці 20-26 років з музичними новинними заставками. *Методи дослідження.* Було проведено аналіз наукових джерел, в яких висвітлювалися методичні підходи до вивчення музичних заставок. Для формулювання висновків щодо відображення у науковій літературі питання методичних підходів застосовувався аналіз обраних джерел, класифікація результатів аналізу та їх узагальнення. *Результати.* Аналіз доступних наукових джерел засвідчує, що не існує спеціальної апробованої та описаної методики для дослідження функцій заставок, зокрема власне комунікаційної функції. Запропонована у статті методика дослідження є оригінальною і вимагає апробації. Метою застосування методики кореляції є визначення порядку проведення досліджень із використанням електрофізіологічних методів для вивчення прихованих функцій музичних новинних заставок у вигляді неконтрольованих суб'єктами дослідження медіаефектів. *Висновки.* Запропонована методика дозволяє зрозуміти ефективність музичних новинних заставок у впливі на аудиторію. У цілому функціональний аналіз допомагає визначити, наскільки ефективно заставки виконують свої функції у медіа та дає змогу оптимізувати їх для підвищення впливу на слухачів і глядачів.

Ключові слова: музичні новинні заставки, комунікаційна функція, функціональний аналіз, електрошкірна активність, варіабельність серцевого ритму, пульс, психофізіологічні методи, кореляційний аналіз, приховані медіаефекти, радіожурналістика, музичне оформлення, психоакустичний вплив, експериментальна методика.

Вступ

Запропонована стаття виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Аудіовізуальні медіа та мистецтва як основа сучасної екранної комунікації та культури» (Audiovisual Media and Arts as the basis of Contemporary Screen Communication and Culture) (номер державної реєстрації 0124U001435). Кафедральна тема присвячена дослідженню стратегії функціонування аудіовізуальних медіа та мистецтв як ефективних інструментів екранної комунікації та культури; *функціональних*, видових, типологічних, форматних, жанрових концептів й актуальних трендів розвитку індустрії. Очікуваними результатами мають бути *складники* аудіовізуальних медіа та мистецтв. У цьому контексті вимог до науково-дослідної роботи кафедри вивчення функцій такого складника як

музичні новинні заставки (МНЗ) є закономірним і воно входить у дисертаційне дослідження¹, за матеріалами якого зроблено статтю.

Функціональність будь-яких медійних елементів, чи складників, є цікавою категорією як з точки зору теоретичної, так і методологічної.

Суть вивчення функціональності будь-якого медіазасобу полягає у розумінні його можливостей, обмежень і способів застосування для досягнення певної комунікаційної мети. Це включає:

1. **Аналіз принципу дії** – як засіб працює, які механізми чи алгоритми лежать в його основі.
2. **Визначення основних функцій** – що саме він може виконувати та які його ключові можливості.
3. **Оцінка обмежень** – які є межі використання, в яких умовах він працює ефективно, а в яких – ні.
4. **Практичне застосування** – тестування засобу в різних сценаріях для розуміння його ефективності.
5. **Оптимізація використання** – пошук найбільш ефективних способів застосування для досягнення максимальної користі.

Вивчення функціональності дозволяє більш раціонально використовувати засіб, підвищувати продуктивність та уникати помилок у його застосуванні.

Про функціональність у сфері медіа та суспільства можна прочитати у таких, як приклад, працях:

- **"Теорія медіа та суспільства"** – навчальний посібник Ніни Зражевської, який розглядає основні теоретичні концепції, що поєднують суспільство з медійною сферою. У книзі аналізуються методи, теорії медіадосліджень, а також взаємозв'язок між розвитком суспільства та роллю медіа у соціокультурній динаміці (Zrazhevskaya, 2022).
- **"Реальність мас-медіа"** – праця німецького соціолога Нікласа Лумана, яка досліджує мас-медіа з точки зору системного підходу. Автор аналізує, як медіа формують наше сприйняття реальності та впливають на суспільство (Luhmann, 2010).
- **"Соціологія громадської думки та мас-медіа"** – курс лекцій, який орієнтує студентів на основні поняття, проблеми та теорії в сфері соціології громадської думки та мас-медіа. Розглядаються функції масової комунікації, ефекти та маніпулятивний потенціал засобів масової інформації (Jenin, 2021).
- **"Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості"** – стаття Людмили Никоненко, яка аналізує стратегії впливу та маніпуляції свідомістю медіакористувачів. Виділено прийоми та засоби впливу на когнітивну, емоційну та мотиваційну складові свідомості (Nykonenko, 2015).

Праці, присвячені спеціально вивченню функціональності МНЗ, відсутні, проте це питання частково піднімається у різних роботах (Lyzanchuk, 2006; Liubchenko, 2016; Fomytsia, 2019; O. Fomytsia, 2020). Так, у статті С.М. Сербіна обговорюється використання музичних заставок, джінглів та звукових ефектів у радіомовленні, їх функціональне призначення та вплив на загальну атмосферу програми (Serbin, 2013).

Зафіксовано кваліфікаційні роботи студентів, у яких піднімається питання музичних заставок. Зокрема, у своєму дослідженні Л. А. Науменко аналізує використання музичних заставок, джінглів та фонової музики на прикладі радіостанцій «Українське радіо» та «Байрактар». У

¹ Різун А. В. Музичне оформлення новинних випусків на радіо: типи та функції.

цьому дослідженні розглядається роль музичних елементів у структурі радіоефіру та їхній вплив на сприйняття аудиторією (Naumenko, 2023).

Крім того, дослідження, присвячені форматуванню радіоефіру, часто торкаються теми музичних заставок та джінглів. Наприклад, у роботі Рагімова Т. розглядається роль музичних елементів у програмуванні радіостанцій та їхній вплив на формування звукового образу ефіру (Rahimov, 2022).

Серед зарубіжних наукових робіт, у яких частково розглядається питання функціональності МНЗ, можна назвати:

- "The Sonic Color Line: Race and the Cultural Politics of Listening" (2016) авторки Jennifer Lynn Stoever. У цій книзі досліджується, як звукові елементи, включаючи музичні заставки, впливають на сприйняття та ідентичність у медіа (Stoever, 2016).
- "Auditive Medienkulturen: Techniken des Hörens und Praktiken der Klanggestaltung" (2014) під редакцією Axel Volmar та Jens Schröter. Ця збірка статей аналізує аудіальні медіакультури, включаючи використання музичних елементів на радіо та телебаченні (Volmar, 2014).

Метою нашого дослідження є опис та розробка методичних підходів до вивчення функцій МНЗ. Взагалі під функцією розуміють *«спосіб реалізації можливостей речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного ефекту»* (VUE, 2025b). Відповідно під функціональним аналізом слід розуміти *«загальнонауковий метод, що полягає у визначенні системоутворюючих залежностей і функцій досліджуваного об'єкта та їх впливу на інші об'єкти (системи, середовище). Складовими функціонального аналізу є: виявлення діапазону і змісту виконуваних функцій; механізмів здійснення функцій; умов і чинників їх адекватної реалізації; еволюції функцій та функціональності об'єкта з бігом часу; наслідків функціонування об'єкта в системі; причин і небезпек дисфункціональності; змін, що виникають у самому об'єкті при реалізації функцій; пошук функціональних еквівалентів тощо»* (VUE, 2025a). Таким чином, **функціональний аналіз** – це метод дослідження, який спрямований на виявлення ролі та значення певного явища (у нашому випадку – музичних заставок) у загальній структурі системи, в якій воно використовується. У контексті музичних новинних заставок цей метод допомагає визначити їхню функціональність у медіапродуктах, а також їхній вплив на сприйняття аудиторії.

Коли мова йде про комунікаційні явища, такі як медіа, їхні елементи, ми повинні розуміти, що основною, єдиною визначальною і головною, природною функцією є функція забезпечення спілкування, комунікаційна у вигляді медійного впливу на аудиторію та людину. Всі інші функції є залежними, підпорядкованими головній. Таким чином, можна виокремити **основні аспекти функціонального аналізу музичних заставок:**

1. **Аналіз власне комунікаційної функції з різних точок зору** (наприклад ідентифікації **бренду** - визначення ролі музичних заставок у створенні впізнаваності бренду (новинної програми, радіостанції, телеканалу); **психологічного впливу** - оцінка того, як музична заставка впливає на емоційний стан аудиторії та когнітивне сприйняття контенту, створення атмосфери та формування очікувань; **нейрофізіологічного впливу** – оцінка прихованого й усвідомлюваного впливу на поведінку та фізіологічні процеси людини тощо).
2. **Структурний аналіз** (оцінка того, як музичні заставки інтегруються в загальну композицію медіапродукту (новинного випуску, телешоу, радіопрограми), яку структурну роль вони при цьому виконують і як структурні функції МНЗ впливають на основну, комунікаційну функцію).

3. **Системний аналіз** (оцінка того, яку роль виконують музичні заставки залежно від їхнього типу, виду, форми тощо).
4. **Культурно-історичний аналіз** (аналіз еволюції музичних заставок у різні історичні періоди функціонування медіа та їхнього значення у конкретних культурних контекстах).

Методи

Дослідження методичних підходів до вивчення функцій МНЗ включає огляд літератури, присвяченої цьому питанню. Для пошуку джерел було використано електронні каталоги Наукової бібліотеки імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, бази Scopus, ScienceDirect, Web of Science, електронні ресурси відкритого доступу. Застосовувалися такі пошукові слова:

musical intro for radio news
music jingles for radio news
music in radio news
musical intro for breaking news
music jingles for breaking news
music in breaking news
research on music in radio news
research on music jingles for radio news
research on musical intro for radio news
research on music in breaking news
research on music jingles for breaking news
research on musical intro for breaking news
музичні заставки для радіоновин
музичні джінгли для радіоновин
музика у новинах радіо
дослідження музики у радіоновинах
дослідження музичних джінглів для радіоновин
дослідження музичних заставок для радіоновин

Одним із ефективних сучасних методів пошуку наукових джерел є використання інструментів «штучного інтелекту». Ми використали інструмент ChatGPT4o. Цей метод є продуктивним, але вимагає обов'язкової верифікації результатів пошуку. Позитивним є те, що ШІ не тільки пропонує джерело з указанням лінків для його пошуку, а й генерує коротку анотацію джерела. Проте саме лінк і має бути перевіреним.

Для формулювання висновків щодо відображення у науковій літературі питання методичних підходів до вивчення функцій МНЗ застосовувався аналіз обраних джерел, класифікація результатів аналізу та їх узагальнення.

У цій статті продемонстровано також апробацію нового методичного підходу до вивчення комунікаційної функції МНЗ, ще не описаного в науковій літературі, а відтак очевидно і не застосовуваного ніде і ніким раніше. Мова йде про дослідження прихованих, неконтрольованих свідомістю медіаефектів, отримуваних від МНЗ на рівні сприймання їх слухачами. Фактично застосовувався *метод кореляції нейрофізіологічних показників суб'єктів дослідження з елементами медійних явищ*², у нашому випадку МНЗ. Цей метод представлено Лабораторією прихованих медіаефектів кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту

² <http://labs.journ.univ.kiev.ua/hmel/методи-дослідження/>

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка³. У цій статті описано підходи до першої апробації методу.

Результати

Аналіз доступних наукових джерел, представлених тут у списку літератури, підтверджує наше передбачення, що не існує спеціальної апробованої та описаної методики для дослідження функцій МНЗ, зокрема власне комунікаційної функції. Оскільки у цій статті ми розглядаємо апробацію нового методичного підходу до вивчення комунікаційної функції МНЗ, зосередимося принаймні на представленні у наукових джерелах методичного підходу до будь-яких звукових, музичних явищ у медіа, зокрема і музичних заставок до новин.

Організації дослідження впливу звукового, зокрема музичного, фону на читання текстів з кишенькових гаджетів, присвячені роботи Каллінена (Kallinen, September 2002, July 2004). Зокрема, автор зауважує, що *«для перевірки гіпотез польовому експерименту надавали перевагу над лабораторним експериментом, щоб залучити ці аспекти реального середовища користувача та отримати екологічну обґрунтованість. Вплив музики на читання досліджували в галасливому кафетерії»* (Kallinen, September 2002). Тобто методичний підхід полягав у забезпеченні реального процесу сприймання тексту під впливом фонового, зокрема музичного шуму.

В іншій своїй роботі Каллінен зазначає: *«Ми досліджували пов'язані з особистістю відмінності в емоційних та інших реакціях людей на повідомлення новин із повільним чи швидким темпом мовлення та фоновою музичною мелодією, що наростає чи слабшає. Особистість вимірювалася за допомогою шкал поведінкової системи гальмування (BIS)/системи поведінкової активації (BAS) та особистісного опитувальника Цукермана–Кульмана. Досліджуваними фізіологічними параметрами були електродермальна активність (EDA), час проходження імпульсу та інтервали між ударами» (Kallinen, July 2004). Таким чином, існує методичний підхід до вивчення впливу фонової музики під час звучання новин на їх сприймання. Цей підхід передбачає, зокрема, використання методу електродермальної активності (Turpin, 2007, pp. 899-902). Фактично на цьому підході засновано і наш метод кореляції нейрофізіологічних показників з елементами таких медійних явищ, як МНЗ.*

Заслуговує на увагу наукова робота українського дослідника Фомиці (Fomytsia, 2019; О. Fomytsia, 2020), присвячена вивченню психоакустичного впливу на масову свідомість у соціокомунікаційній системі суспільства. У науковій статті «Музичне оформлення новинних телерадіопрограм як засіб впливу на маси», яка безпосередньо пов'язана з темою нашого дослідження, автор зазначає, що *«наукова новизна полягає в тому, що вперше аналізується характер музичного оформлення новинних випусків вітчизняних і зарубіжних телерадіопередач, зокрема, особливості оформлення анонсів і перебивок між темами новин із точки зору впливу на масову свідомість»* (Fomytsia, 2019, p. 14). У цьому контексті нас цікавлять методи дослідження. *«Для аналізу музичного супроводу, що використовуються у телерадіопрограмах, застосований метод моніторингу в поєднанні зі спостереженням та контент-аналізом. Контент проаналізований із трьох різних позицій: 1) з точки зору психоакустики, 2) з позиції технічних можливостей сучасної звукорежисури, 3) як засіб впливу на маси»* (Fomytsia, 2019, p. 14). Третя позиція безпосередньо пов'язана з дослідженням комунікаційної функції музичного супроводу, частиною якого безперечно є МНЗ. Комунікаційна функція МНЗ має форму психоакустичного впливу, що, за визначенням Фомиці, є цілеспрямованою діяльністю *«у системі маніпулятивно-пропагандистських технологій із використанням звукових прийомів дії на свідомість окремої людини, групи людей та населення загалом, що здійснюється за допомогою зміни висоти, тембру,*

³ <http://labs.journ.univ.kiev.ua/hmel/>

гучності, голосового інтонування, темпу мовлення тощо з метою внесення змін у поведінку та світогляд індивіда й мас» (О. Л. Fomytsia, 2020, р. 6).

Проте є проблема з науковою літературою, у якій би аналізувався психоакустичний вплив. Автор зазначає: «Аналіз наявної історіографічної бази засвідчив широкий інтерес науковців до питань психоакустики. Однак наукових досліджень, у яких би вказана тема корелювалася з медіагалуззю, журналістикою та соціальними комунікаціями нами не зафіксовано – є лише праці дотичного спрямування. Як самостійна проблема психоакустичного впливу на масову свідомість у соціокомунікаційній системі суспільства не вивчалася, історіографічні традиції в національному журналістикознавстві та соціальних комунікаціях відсутні» (О. Л. Fomytsia, 2020, р. 7). Через відсутність такої літератури важко знайти й опис методик вивчення цих явищ. Сам же Фомиця зосередився переважно на дослідженні типології звукового оформлення новинних програм, використовуючи для цього спектральний аналіз та побудову осцилограм позивних радіостанцій. Власне ж вплив розглядається через прогнозування характеру впливу звукових типів на маси.

На дослідженні комунікаційної функції виражальних засобів, зокрема і музичних, радіожурналістики зосереджена увага і дослідниці Любченко (Liubchenko, 2016). Третій розділ монографії «Виразальна система радіожурналістики» «Когнітивний аспект виражальних засобів радіожурналістики: фокус-групове дослідження» демонструє методичний підхід, який обрала авторка, для дослідження засобів активізації пізнавальних процесів. В експерименті було застосовано метод фокус-груп, опитування. Цікавим фактом аналізу результатів експериментального дослідження є ранжування чинників активізації уваги при прослуховуванні радіоновин. Так, серед чинників активізації уваги при прослуховуванні радіоновин музичний супровід має ранг 6 з 9 (Liubchenko, 2016, р. 128). Під час ранжування чинників запам'ятовуваності при прослуховуванні радіоновин музичний супровід займає ранг 4 (Liubchenko, 2016, р. 135).

А в цілому «результати, отримані під час фокус-груп, дали змогу визначити особливості засвоєння інформації на слух, вплив виражальних засобів радіожурналістики на пізнавальні процеси аудиторії та інші фактори, що задіяні в таких психічних процесах, як: відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, уява та мислення. Крім того, проведений експеримент дав можливість виявити основні тенденції щодо характеру засвоєння як ефіру в цілому, так і окремих видів радіомовлення» (Liubchenko, 2016, р. 146).

У цій статті ми пропонуємо інший методичний підхід до вивчення комунікаційної функції звукових явищ у медійному середовищі - музичного супроводу, заставок, перебивок і т.д. На наше переконання, і робота з фокус-групами, й опитування – це цілком застосовувані методи, але результати експериментів з використанням цих методів позначені суб'єктивністю даних, яка криється в індивідуалізованій інтерпретації учасниками експерименту як слухачами характеру впливу музичного оформлення на пізнавальні процеси під час прослуховування радіо. Як зазначає сама Любченко, «дослідження з виявлення особливостей розвитку пізнавальних процесів під час прослуховування радіо, проведене нами, передбачає якісний підхід», коли первинними є суб'єктивні думки людей, що висловлюються, коли подається ставлення суб'єкта дослідження як суб'єктивна цінність предмета для індивіда, зважаючи на його досвід. Це має вирішальне значення тоді, коли передбачається вивчення індивідуального аудіального сприйняття інформації, життєвого досвіду кожного з учасників експерименту та з'ясування суб'єктивних факторів впливу на пізнавальні процеси слухачів (Liubchenko, 2016, pp. 110-111). У випадку пошуку незалежних від учасників експерименту результатів варто застосовувати інший методичний підхід, який не передбачає аналіз висловлювань учасників, а базується на неусвідомлюваних і неконтрольованих слухачами реакціях на музичний контент.

Запропонований методичний підхід передбачає застосування описаної в Лабораторії прихованих медіаефектів кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка методики кореляції нейрофізіологічних показників суб'єктів дослідження з елементами медійних явищ (V. Rizun, 2025). На основі цієї інваріантної методики була запропонована *методика кореляції показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму та пульсу у молодих людей з музичними новинними заставками* (A. Rizun, 2025).

Метою застосування методики кореляції показників електроопірності шкіри, варіабельності серцевого ритму та пульсу у молодих людей у віці 20-26 років з музичними новинними заставками є визначення порядку проведення досліджень із використанням електрофізіологічних методів для вивчення прихованих функцій музичних новинних заставок у вигляді неконтрольованих суб'єктами дослідження медіаефектів.

Для проведення досліджень з використанням цього методу є дозвіл [Комітету з біоетики](#) наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Рекомендована кількість суб'єктів для контрольної й експериментальної груп початково становить 30-35 осіб для кожної групи.

Перед дослідженням за цією методикою організоване попереднє обстеження суб'єктів дослідження, оскільки під час експерименту ніякі опитування дослідником не здійснюються. Кожен здоровий доброволець заповнює онлайн-анкету, а також проходить *психологічне онлайн-тестування*, спрямоване на визначення загального стану добровольця (PSM-25) та його емоційного стану (рівня депресії) PHQ-9, GAD-7 (для скринінгу генералізованого тривожного розладу). За допомогою тесту Спілбергера-Ханіна визначається самооцінка рівня тривожності в даний момент (реактивна тривожність як стан).

Критерії включення/ виключення суб'єктів у/з групи/груп для дослідження визначаються методичними рекомендаціями щодо використання методу дослідження, психологічними тестами, а також дослідником, наприклад щодо віку, статі, соціального статусу суб'єктів. Суб'єкти будуть ідентифіковані за результатами анкетування їх як потенційні учасники дослідження, які дали згоду на участь у дослідженні.

У дослідженні не беруть участь ті, хто має тяжкі психічні розлади, за психологічними тестами PHQ-9 мають 10 і більше балів, GAD-7 мають 15 і більше балів.

Хід дослідження прописано у стандартній операційній процедурі дослідження, зафіксованій в дослідницькому протоколі, який є частиною опису методики (A. Rizun, 2025, p. 16).

Опрацювання результатів дослідження починається з обстеження файлів відповідей учасників в анкеті та психологічних тестах. Метою обстеження є редагування файлів відповідей для заповнення пропусків, вилучення зайвих позначок тощо. На всіх етапах опрацювання результатів заповнюється «Таблиця кореляції даних_Shimmer» з такими назвами колонок:

ID

Стать (0 - ч; 1 - ж)

Вік

PSM-25 загальний бал

PHQ-9 загальний бал

GAD-7 загальний бал

Спілбергер-Ханін загальний бал

Середній показник електроопірності для МНЗ радіо BBC

Середній показник електроопірності для МНЗ Українське радіо

Середній показник електроопірності для МНЗ Радіо Свобода

Середній показник електроопірності для МНЗ Громадське радіо

Середній показник варіабельності серцевого ритму для МНЗ радіо BBC

Середній показник варіабельності серцевого ритму для МНЗ Українське радіо

Середній показник варіабельності серцевого ритму для МНЗ Радіо Свобода

Середній показник варіабельності серцевого ритму для МНЗ Громадське радіо
 Середній показник пульсу для МНЗ радіо ВВС
 Середній показник пульсу для МНЗ Українське радіо
 Середній показник пульсу для МНЗ Радіо Свобода
 Середній показник пульсу для МНЗ Громадське радіо
 Показник/ки кореляції (за вибором дослідника)

Після заповнення таблиці кореляції даних робляться різні види кореляційного аналізу на основі табличних даних. Відповідні результати поміщаються у колонку/ колонки таблиці «Показник/ки кореляції (за вибором дослідника)».

Інтерпретація даних в таблиці кореляції проводиться з метою з'ясувати, наскільки показники психологічних тестів по кожному учаснику та в середньому для групи мають розходження з показниками лабораторного дослідження: якщо, наприклад, тести свідчать про стан збудження, а МНЗ дає результат умиротворення та спокою чи навпаки, то це свідчитиме про дієвість МНЗ та їхню функцію.

У таблиці нижче наводимо усталені поза нашим дослідженням інтерпретації фізіологічних показників, які ми розглядаємо як матеріальний корелят медіаефектів і наслідок функції комунікаційного впливу МНЗ (Boucsein, 2012; Brosschot, 2007; Chalmers, 2014; Critchley, 2002, 2017; Dawson, 2007; Friedman, 2007; Kemp, 2013, 2010; Kim, 2018; Lehrer, 2014; Shaffer, 2017; Thayer, 2012, 2009):

Табл. 1. Інтерпретації фізіологічних показників

Функції	Показники електроопірності	Показники варіабельності серцевого ритму	Показники пульсу
спокій, розслаблення, сонливість, депресія, втома, хронічний стрес	високий опір		
стрес, збудження, страх, радість, тривога, гіперчутливість	низький опір		
спокій, емоційна стабільність, відсутність сильного стресу, висока стресостійкість		висока варіабельність серцевого ритму	
тривожність, депресивні стани, вигорання, хронічний стрес, виснаження, емоційне перевантаження, панічні атаки		низька варіабельність серцевого ритму	
стрес, тривожність, перезбудження (емоційна реакція), панічна атака, перевтома, хронічний стрес, депресія з підвищеним рівнем кортизолу, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад)			високий пульс
глибоке розслаблення, спокій, втома, апатія депресивні стани, виснаження			низький пульс

Чим нижчий опір – тим більше емоційне чи фізіологічне збудження; чим вищий – тим спокійніший стан організму.

Чим більша варіабельність ритму, тим краще організм адаптується до стресу і змін навколишнього середовища. Низька варіабельність може вказувати на високий рівень стресу, емоційне виснаження або навіть психічні розлади.

Високий пульс у стані спокою може свідчити про стрес, тривожність, ПТСР, панічні атаки. Низький пульс може бути ознакою депресії, емоційного вигорання. Різкі перепади пульсу свідчать про вегетативну дисфункцію, нервово виснаження або сильний стрес.

Власне, на основі результатів попереднього обстеження суб'єктів, а також результатів дослідження формується динамічний соціально-психологічний портрет учасника дослідження. Динаміка пов'язана зі зміною психологічних станів учасників під впливом МНЗ.

Висновки

Цей метод ми пропонуємо застосовувати у дослідженнях радіо- та телевізійного мовлення, щоб зрозуміти ефективність МНЗ у впливі на аудиторію. У цілому функціональний аналіз допомагає визначити, наскільки ефективно МНЗ виконують свої функції у медіа та дає змогу оптимізувати їх для підвищення впливу на слухачів і глядачів.

Огляд літератури, спілкування з учасниками досліджень щодо функцій МНЗ та їх вивчення дозволяє нам зробити припущення, можливо, дискусійного характеру про те, що уявлення про функції і не тільки МНЗ, а будь-яких медійних елементів тримається, з одного боку, на прогнозуванні характеру, змісту, ефективності функцій з урахуванням побудови, структури, особливостей використання тих чи інших медійних елементів, з іншого боку, на дослідженнях реальної дії елементів на особу чи групу осіб. Так, **аналіз музичних творів** передбачає детальний розгляд структури, гармонії, мелодії та інших елементів музичного твору, щоб зрозуміти, як вони сприяють створенню певного настрою або передачі інформації. Аналіз музичних творів – це як метод дослідження, який спрямований на вивчення структури, гармонії, мелодії, ритму та інших елементів музичного твору, щоб зрозуміти його функціональність, вплив на аудиторію та відповідність конкретному медійному контексту. Для прикладу, гармонійний аналіз передбачає дослідження акордових послідовностей, які створюють певний настрій у слухачів. Вважається, що у новинних заставках часто використовуються **мажорні акорди**, бо є думка, що вони **сприяють передачі нейтральності та авторитетності** (це потребує окремого дослідження).

А от з точки зору мелодійного аналізу, **короткі, різкі та висхідні мотиви** у МНЗ вказують на динаміку та важливість інформації.

З точки зору аналізу ритміки, швидкий темп (~120 BPM (Beats Per Minute) і вище), вважається, надає енергійності, а повільніший (~60–80 BPM) може викликати спокій. **Тембровий аналіз**, пов'язаний з оцінкою звучання інструментів у новинних заставках (оркестровий супровід, синтезатори, ударні), дає підстави вважати, що багато новинних заставок використовують мідні духові (труби, валторни) для створення урочистого і серйозного звучання. **Динамічний аналіз** МНЗ, коли мова йде про оцінку гучності та контрастів у звучанні музичної заставки, приводить до висновків, що раптові зміни гучності можуть посилювати увагу слухачів. Але все це потребує доказової експериментальної бази.

Цікавим є **культурологічний підхід** до аналізу музичних заставок як метод дослідження, який аналізує музичні заставки в контексті культурних, історичних та соціальних традицій. Він допомагає зрозуміти, як музика у новинних заставках відображає певні цінності, ідентичність, традиції та культурні коди в межах певного суспільства або медіасередовища. Наприклад, у СРСР та США 1950–1970-х років використовувалися оркестрові фанфари для надання офіційності новинам, тоді як у 2000-х роках почали домінувати електронні мотиви.

Щодо національної специфіки музичних заставок, то є свідчення, що, наприклад, у Європі віддають перевагу нейтральним синтетичним текстурам, у США – оркестровим фанфарам, а в Японії – мелодійним електронним мотивам.

З точки зору політичного та ідеологічного впливу, вважається, що в авторитарних державах новинні джінгли часто звучать урочисто, наголошуючи на важливості офіційної інформації, тоді як у демократичних суспільствах акцент роблять на динамічності та відкритості.

Справді, деякі думки потребують підтвердження у вигляді фактів, отриманих дослідницьким шляхом. Ми запропонували методичний підхід, який базується на експериментальних даних.

Внесок авторів: Арсен Різун – написання тексту, розробка методики; Інна Белінська – розробка підходів до апробації методики, підбір психологічних тестів.

Список літератури

- Boucsein, W. (2012). *Electrodermal Activity*. Springer.
- Brosschot, J. F., Van Dijk, E., Thayer, J. F. (2007). Daily worry is related to low heart rate variability during waking and the subsequent nocturnal sleep period. *International Journal of Psychophysiology*, 63(1), 39-47. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2006.07.002>
- Chalmers, J. A., Quintana, D. S., Abbott, M. J., & Kemp, A. H. . (2014). Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability: A meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 5, Article 80. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2014.00080>
- Critchley, H. D. (2002). Electrodermal responses: what happens in the brain. *Neuroscientist*, 8(2), 132–142. <https://doi.org/10.1177/107385840200800209>
- Critchley, H. D., Garfinkel, S. N. (2017). Interoception and emotion. *Current Opinion in Psychology*, 17, 7-14. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.020>
- Dawson, M. E., Schell, A. M., & Filion, D. L. . (2007). *The electrodermal system. Handbook of Psychophysiology*. Cambridge University Press.
- Fomytsia, O. (2019). Muzyčne oformlennja novynnyx teleradioprogram jak zasib vplyvu na masy. *Sociokomunikacijne seredovyščje: teorija ta istorija* [Musical design of news television and radio programs as a means of influencing the masses. *Socio-communication environment: theory and history*], 2, 13-21. [https://doi.org/10.21272/Obraz.2019.2\(31\)-13-21](https://doi.org/10.21272/Obraz.2019.2(31)-13-21)
- Fomytsia, O. (2020). *Psychoakustycznyj vplyv na masovu svidomist' u sociokomunikacijnij systemi suspil'stva* [dysertacija, Klasyčnyj pryvatnyj universytet]. Zaporizžja [Psychoacoustic influence on mass consciousness in the socio-communication system of society [dissertation, Classical Private University]. Zaporizhzhia].
- Fomytsia, O. L. (2020). *Psychoakustycznyj vplyv na masovu svidomist' u sociokomunikacijnij systemi suspil'stva [Tekst] : avtoref. dys.* [avtoreferat, Klasyč. pryvat. un-t]. Zaporizžja [Psychoacoustic influence on mass consciousness in the socio-communication system of society [Text]: author's abstract of dissertation [author's abstract, Classical Private University]. Zaporizhzhia].
- Friedman, B. H. (2007). An autonomic flexibility–neurovisceral integration model of anxiety and cardiac vagal tone. *Biological Psychology*, 74(2), 185-199. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2005.08.009>
- Jenin, M. N., Severynchyk, O.P. (2021). *Sociolohija hromads'koji dumky ta mas-media KPI im. Ihorja Sikors'koho* [Sociology of Public Opinion and Mass Media Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute]; *uklad.: Jenin, M. N., Severynchyk, O.P. [editor: Jenin, M. N., Severynchyk, O.P.] – Elektronni tekstovi dani [Electronic text data]. – Kyiv : 2021. – 81 p.* KPI im. Ihorja Sikors'koho [Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute]. <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/556f5814-00cb-4b72-8456-7c23c4fd8848/content>
- Kallinen, K. (September 2002). Reading news from a pocket computer in a distracting environment: effects of the tempo of background music. *Computers in Human Behavior*, 18(5), 537-551. [https://doi.org/10.1016/S0747-5632\(02\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00005-5)
- Kallinen, K., Ravaja, Niklas (July 2004). Emotion-related effects of speech rate and rising vs. falling background music melody during audio news: the moderating influence of personality. *Personality and Individual Differences*, 37(2), 275-288. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.09.002>

- Kemp, A. H., Quintana, D. S. (2013). The relationship between mental and physical health: Insights from the study of heart rate variability. *International Journal of Psychophysiology*, 89(3), 288-296. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2013.06.018>
- Kemp, A. H., Quintana, D. S., Gray, M. A., Felmingham, K. L., Brown, K., Gatt, J. M. . (2010). Impact of depression and antidepressant treatment on heart rate variability: A review and meta-analysis. *Biological Psychiatry*, 67(11), 1067-1074. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.12.012>
- Kim, H. G., Cheon, E. J., Bai, D. S., Lee, Y. H., & Koo, B. H. (2018). Stress and Heart Rate Variability: A Meta-Analysis and Review of the Literature. *Psychiatry Investigation*, 15(3), 235-245. <https://doi.org/10.30773/pi.2017.08.17>
- Lehrer, P. M., Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? *Frontiers in Psychology*, 5, Article 756. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00756>
- Liubchenko, Ju. V. (2016). *Vyražal'na systema radiožurnalistyky [Expressive system of radio journalism]*. Zaporizhzhia: AA Tandem. ISBN 978-966-488-148-4
- Luhmann, N. (2010). *Real'nist' mas-media*. (V. Klymchenko, perekl.; Ivanov, V. ta Minakov, M., za red.). CVP [The Reality of Mass Media. (V. Klymchenko, transl.; Ivanov, V. and Minakov, M., eds.). Center for Free Press]. chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://shron1.chtyvo.org.ua/Luman_Niklas/Realnist_mas-media.pdf
- Lyzanuk, V. V. (2006). *Osnovy radiožurnalistyky. Znannja [Fundamentals of radio journalism. Knowledge]*.
- Naumenko, L. A. (2023). *Efektivnist' ukrajins'koho radiomovlennja pid čas vijny [kvalifikacijna robota, Zaporiz'kyj nacional'nyj universytet]*. Zaporizžja [The effectiveness of Ukrainian radio broadcasting during the war [qualification work, Zaporizhzhia National University]. Zaporizhzhia. <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/18525/1/Naumenko%202023.pdf>
- Nykonenko, L. V. (2015). Rol' media v stanovlenni polityko-pravovoji svidomosti osobystosti. *Teoretyčni i prykladni problemy psyxolohiji. Zbirnyk naukovyx prac'* (3), 300–309 [The role of the media in the formation of political and legal consciousness of the individual. *Theoretical and applied problems of psychology. Collection of scientific works* (3), 300–309]. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/106475/1/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%D0%92.%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf>
- Rahimov, T. (2022). *Specyfika funkcionuvannja formatu rozmovnoho radio v ukrajins'komu mediaprostori*. [kvalifikacijna robota, Zaporiz'kyj nacional'nyj universytet]. Zaporizžja [Specifics of the functioning of the talk radio format in the Ukrainian media space. [qualification work, Zaporizhzhia National University]. Zaporizhzhia]. <https://eir.zp.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4ba8a3b2-9c7f-4537-832b-a1dc49a769e9/content>
- Rizun, Arsen. (2025). *Metodyka koreljaciji pokaznykiv elektroopirnosti škiry, variabel'nosti sercevoho rytmu ta pul'su u molodyx ljudej z muzyčnymy novynnymy zastavkamy* [Methodology for correlating skin electrical resistance, heart rate variability, and pulse in young people with musical news intros]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14990495>
- Rizun, Volodymyr. (2025). *Metodyka koreljaciji nejrofiziolohičnyx pokaznykiv subjektiv doslidžennja z elementamy medijnyx javyšč* [Methodology for correlating neurophysiological indicators of research subjects with elements of media phenomena]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14984622>
- Serbin, S. M. (2013). Dokumentacija žanriv informacijnoho radiomovlennja. *Svit social'nyx komunikacij* [Documentation of genres of informational radio broadcasting. *The world of social communications*], 9, 84-87. <https://wsc.kymu.edu.ua/toms/09/084-087.pdf>
- Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. *Frontiers in Public Health*, 5, Article 258. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258>
- Stoeber, J. L. (2016). *The Sonic Color Line*. NYU Press. <https://nyupress.org/9781479889341/the-sonic-color-line/>

- Thayer, J. F., Åhs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 36(2), 747-756.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.11.009>
- Thayer, J. F., Lane, R. D. . (2009). Claude Bernard and the heart–brain connection: Further elaboration of a model of neurovisceral integration. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 33(2), 81-88.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.08.004>
- Turpin, G., Grandfield, T. . (2007). Electrodermal Activity. In *Encyclopedia of Stress* (Second Edition ed., pp. 899-902). Sheffield, UK: University of Sheffield.
- Volmar, A., Schröter, Jens (2014). *Auditive Medienkulturen: Techniken des Hörens und Praktiken der Klanggestaltung*. Bielefeld: transcript Verlag. ISBN 9783839416860
- VUE, R [Great Ukrainian Encyclopedia. - Editorial Team]. (2025a). *Analiz funkcional'nyj [Functional analysis] - VUE*. VUE. <http://labs.journ.univ.kiev.ua/hmel/wp-content/uploads/2025/02/Аналіз-функціональний-—ВУЕ-1.html>
- VUE, R [Great Ukrainian Encyclopedia. - Editorial Team]. (2025b). *Funkcija [Function] - VUE*. VUE. <http://labs.journ.univ.kiev.ua/hmel/wp-content/uploads/2025/02/Функція-—ВУЕ-1.html>
- Zrazhevskaja, N. I. (2022). *Teorija media ta suspil'stva*. Kyjiv's'kyj universytet imeni Borysa Hrinčenka [*Theory of Media and Society*]. Borys Grinchenko University of Kyiv]. <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45235/>